

V. DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS CONTRIBUYENTES SEGÚN LEY 1/1998 DE DERECHOS Y GARANTÍAS DE LOS CONTRIBUYENTES

Dra. MARÍA LUISA FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS

Profesora de Sistema Fiscal Español y Comparado y Liquidación de Impuestos.
Universidad San Pablo-CEU.

1. Introducción

Los derechos y garantías recogidos en la *Ley 1/1998, de 26 de Febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes (LDGC)* (BOE núm. 50, del 27 de Febrero de 1998) son la *contrapartida de las obligaciones que, sobre los contribuyentes pesan de la obligación general de contribuir al sostenimiento de los gastos públicos*, de acuerdo con los principios contenidos en la Constitución y demás deberes contenidos en los correspondientes textos legales y reglamentarios.

Constituyen estos derechos y garantías un reforzamiento del principio de seguridad jurídica y un equilibrio de las situaciones jurídicas de la Administración Tributaria y de los contribuyentes.

El art. 3 LDGC recoge *un catálogo de derechos* cuyo núcleo más importante surge como desarrollo de derechos fundamentales recogidos en el art. 24 CE que ya habían sido establecidos en el art. 35 de la Ley de Régimen Jurídico y Procedimiento Administrativo Común, que enumera los *derechos de los ciudadanos* en sus relaciones con la Administración que no son idénticos que los del art. 3 LDGC pues el primero no recoge los derechos a utilizar las lenguas oficiales, de acceso a los registros y archivos o a exigir responsabilidades¹.

Así el *derecho a la tutela judicial efectiva y los derechos procesales* recogidos en el art. 24.1 y 2 CE fundamentan directamente los derechos a ser reembolsado del coste de avales y garantías aportados para suspender la ejecución de la deuda tributaria formular alegaciones y a aportar documentación para redactar la resolución, a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo a la redacción de la propuesta de resolución y a conocer el estado de la tramitación de los procedimientos en que sea parte². También se enmarcan en este artículo constitucional el derecho a la *presunción de inocencia*, que no se establece en el art. 3 LDGC pero sí en el art. 33 LDGC y la suspensión de *la ejecutividad de las sanciones* que se contiene en el art. 35 LDGC, al igual que el derecho a ser *informado de la acusación* relacionado con el art. 3 m) LDGC.

El derecho a obtener las devoluciones de ingresos indebidos y de oficio sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto y con el interés de demora previsto en el art. 58.2.c) LDGC (interés legal del dinero incrementado en un 25%) es una exigencia del *principio de igualdad* reiteradamente reclamado en los últimos años. El *principio de seguridad jurídica* fundamenta los derechos a ser informado y asistido por la Administración Tributaria acerca del cumplimiento de sus obligaciones, a conocer la identidad de las autoridades y personas al servicio de la Administración tributaria, al derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas y el derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que van a ser transmitidos.

Todos los derechos de la Ley 1/1998 son aplicables con carácter supletorio de la ley administrativa.

Encontramos una ausencia de la referencia al derecho a formular quejas y reclamaciones, reconocido en el art. 105 LGT y específicamente en el Real Decreto 2458/1996, de 2 de Diciem-

¹ BADÁS CERREZO, J., y otros: *Aplicación de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes*. Editorial Lex Nova., Valladolid 1998.

² ORON MORATAL, G., y otros: *Estatuto del Contribuyente*, Ediciones Francis Lefebvre, Madrid 1998.

bre, que crea el Consejo para la Defensa del Contribuyente y la Resolución de 14 de Febrero de 1997, de la Secretaría de Estado de hacienda, que regula el procedimiento a seguir.

Veamos el contenido del art. 3 LDGC que establece los "Derechos generales de los contribuyentes".

Constituyen derechos generales de los contribuyentes los siguientes:

- a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias acerca del contenido y alcance de las mismas.
- b) Derecho a obtener, en los términos previstos en la presente Ley, las devoluciones de ingresos indebidos y las devoluciones de oficio que procedan, con abono del interés de demora previsto en el art. 58.2.c) de la Ley 230/1963, de 28 de Diciembre, General Tributaria, sin necesidad de efectuar requerimiento al efecto.
- c) Derecho a ser reembolsado, en la forma fijada en esta Ley, del coste de los avales y otras garantías aportados para suspender la ejecución de una deuda tributaria, en cuanto ésta sea declarada improcedente por sentencia o resolución administrativa firme.
- d) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que sea parte.
- e) Derecho a conocer las identidad de las autoridades y personas al servicio de la Administración Tributaria bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos de gestión tributaria en los que tenga la condición de interesado.
- f) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas.
- g) Derecho a no aportar los documentos ya presentados y que se encuentran en poder de la Administración actuante.
- h) Derecho, en los términos legalmente previstos, al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria, que sólo podrán ser utilizados para la efectiva aplicación de los tributos o recursos cuya gestión tenga encomendada, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los supuestos previstos en las leyes.
- i) Derecho a ser tratado con el debido respeto y consideración por el personal al servicio de la Administración Tributaria.
- j) Derecho a que las actuaciones de la Administración Tributaria que requieran su intervención se lleven a cabo en la forma que le resulte menos gravosa.
- k) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que sean tenidos en cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución.
- l) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia con carácter previo a la redacción de la propuesta de resolución.
- m) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de adquisición o transmisión.
- n) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos, acerca de la naturaleza y alcance de las mismas, así como de sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que se desarrollen en los plazos previstos en la presente Ley.

2. Clasificación de los derechos generales recogidos en el artículo 3 LDGC

2.1. Derechos reguladores de las relaciones con la Administración

Un primer grupo vendría formado por aquellos derechos que amparan al contribuyente para conocer su situación tributaria, cumplir sus obligaciones fiscales dentro de las relaciones con la Administración.

Se recogerían los derechos contenidos en los apartados a), d), f), m) y n) del art. 3.

2.2. Derechos reguladores de la conducta de la administración

El segundo grupo de derechos regulan la conducta de la Administración Tributaria en sus relaciones con los contribuyentes.

Lo integran dos derechos. El primero consiste en la facultad de conocer la identidad de las personas y autoridades responsables del procedimiento de gestión en el que el contribuyente sea interesado. El segundo es el derecho que tiene el contribuyente a ser tratado con el debido respeto y consideración, por el personal de la Administración Tributaria.

2.3. Derechos reguladores de los procedimientos

El tercer grupo de derechos son aquéllos que van dirigidos a facilitar la tramitación de los procedimientos. derecho a no aportar los documentos ya presentados y que estén en poder de la Administración actuante, las actuaciones de la Administración se hagan de la forma menos gravosa, el derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que sean tenidos en cuenta en la propuesta de la resolución, derecho a ser oído en el trámite de audiencia, derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos y el de solicitar certificaciones y copias.

2.4. Derechos de contenido económico

El cuarto grupo de derechos responden a un denominador común que es su contenido económico.

Se recogerían los derechos contenidos en el art. 3 b) y c) LDGC. derecho a obtener la devolución de ingresos indebidos y las de oficio, con abono del interés de demora sin necesidad de requerimiento previo, y del derecho a ser reembolsado del coste de los avales y otras garantías para aportadas para suspender la ejecución de una deuda tributaria, cuando ésta se declare improcedente por sentencia o resolución firme³.

En el Cuadro 1 aparecen sintetizados los derechos generales de los contribuyentes recogidos en la LDGC.

CUADRO 1
DERECHOS DE LOS CONTRIBUYENTES

DERECHOS REGULADORES DE LAS RELACIONES CON LA ADMINISTRACIÓN
1. Derecho a ser informado y asistido por la Administración Tributaria.
2. Derecho a ser informado del valor de los inmuebles.
3. Derecho a ser informado de la naturaleza y alcance de las actuaciones inspectoras y a su desarrollo en el plazo previsto.
4. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos y derecho a solicitar certificaciones y copias.

(*Sigue.*)

³ ÁLVAREZ ARROYO, F., y otros: *Derechos y garantías del contribuyente (Estudio de la nueva ley)*, Lex Nova, Valladolid 1998.

(Continuación.)

DERECHOS REGULADORES DE LA CONDUCTA DE LA ADMINISTRACIÓN
1. Derecho a conocer la identidad de los funcionarios.
2. Derecho al trato respetuoso.
3. Derecho al carácter reservado de datos, informes y antecedentes.
DERECHOS REGULADORES DE LOS PROCEDIMIENTOS
1. Derecho a no aportar documentos ya presentados.
2. Derecho a la tramitación menos gravosa.
3. Derecho a formular alegaciones y aportar documentos.
4. Obligación de resolver.
5. Plazos de resolución.
6. Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos y derecho a solicitar certificaciones y copias (remisión).
DERECHOS DE CONTENIDO ECONÓMICO
1. Derecho a la devolución de ingresos indebidos y de oficio.
2. Derecho al reembolso de avales.

3. Concordancias normativas

El art. 3 LDGC recoge una relación de derechos esenciales y genéricos de todo procedimiento administrativo, los cuales se desarrollan en los siguientes artículos de la Ley 1/1998.

Recogemos a continuación en el Cuadro 2 la relación existente entre los derechos recogidos en cada una de las letras del art. 3 LDGC, con su artículo específico y otras disposiciones⁴.

CUADRO 2
CONCORDANCIAS NORMATIVAS DE LOS DERECHOS RECOGIDOS EN EL ARTÍCULO 3 LDGC

Letra art. 3 LDGC	Artículo LDGC de desarrollo	Otras Disposiciones	Letra art. 3 LDGC	Artículo LDGC de desarrollo	Otras Disposiciones
a)	5	35.i) LRJAPYAPAC 96.3 LGT	h)	18	37.2.c) LRJAPYAPAC 113.1 LGT
b)	10 y 11	155.1 LGT	i)	19	35.i) LRJAPYAPAC 7.2 RGIT
c)	12	35.j) LRJAPYAPAC 81.4 LGT	j)	20	85.1 LRJAPYAPAC 31.5 RGIT
d)	14	35.a) LRJAPYAPAC	k)	21	35.e) LRJAPYAPAC
e)	15	35.b) LRJAPYAPAC	l)	22	84 LRJAPYAPAC
f)	16	35.c) LRJAPYAPAC	m)	25	
g)	17	35.f) LRJAPYAPAC	n)	27	30.1 RGIT 45.4 RGIT
			In fine		35.g) LRJAPYAPAC 7.2 RGIT

CE: Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978.

LDGC: Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes.

LGT: Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.

LRJAPYAPAC: Ley 30/1992, de 26 de Noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y procedimiento Administrativo Común.

RGIT: Real Decreto 139/1986, de 25 de Abril, por el que se aprueba el Reglamento General de la Inspección de los Tributos.

⁴ PASO BENGUA, J. M. del, y otros: *Derechos y Garantías del Contribuyente. Comentarios a la Ley 1/1998*. Editorial CISS, Valencia 1998, y elaboración propia.

4. Protección de los derechos recogidos en el artículo 3 LDGC

Los derechos que se identifican con el núcleo esencial de los derechos fundamentales del art. 24.1 y 2 CE gozan de la protección del art. 53.2 CE.

Los derechos de aplicación inmediata por todos los poderes públicos, el individuo podrá emplear las vías ordinarias de recurso o el proceso especial de los derechos fundamentales de la persona regulado por L 62/1978.

Las cuestiones que hagan referencia a la legalidad intrínseca de los actos impugnados se plantearán a través de un recurso contencioso-administrativo ordinario (STS 19-3-1986)

Si el interesado no obtuviera resolución favorable en la jurisdicción contencioso-administrativa, resultará procedente la interposición del recurso de amparo constitucional regulados en el art. 41 y siguientes de la LOTC.

Los derechos establecidos en el art. 3 LDGC que no se identifican con los derechos fundamentales reconocidos en la Sección 1.^a del Capítulo 2.^o de la CE su tutela efectiva se obtiene mediante un recurso contencioso-administrativo en el que se examine la adecuación del acto de legalidad vigente.

BIBLIOGRAFÍA

- ALONSO MURILLO, F., y otros: *Comentarios a la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes*, Mc Graw-Hill, Madrid 1998.
- ÁLVAREZ ARROYO, F., y otros: *Derechos y garantías del contribuyente (Estudio de la nueva ley)*, Lex Nova, Valladolid 1998.
- BADÁS CEREZO, J., y otros: *Aplicación de la Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes*. Editorial Lex Nova., Valladolid 1998.
- CARBAJO VASCO, D., y otros: *Todo sobre el Estatuto del Contribuyente*. Editorial Praxis, Barcelona 1998.
- DELGADO PACHECO, A.: "Significado de la nueva Ley en el ordenamiento Fiscal español". *Mundo Fiscal*, Marzo-Abril 1998.
- FENELLÓS PUIGSERVER, V.: "Consideraciones acerca del Proyecto de Estatuto del Contribuyente (I) (II)", *Impuestos*, t I/97, t II/97.
- FERNÁNDEZ DE SOTO BLASS, M. L.: *El Euro y la Liquidación de Impuestos*, Dykinson, Madrid 2002.
- *Fórmulas interpretativas del Sistema Fiscal Español*, Dykinson, Madrid 2002.
- "Problemática constitucional de la Ley 8/1989, de Tasas y Precios Públicos", *Revista Jurisprudencia tributaria* núm. 86, Julio 1996. Aranzadi 1996.
- FERREIRO LAPATZA, J. J.: "¿Estatuto del Contribuyente o Estatuto de la Administración Tributaria?", *Quincena Fiscal*, núm 10/1997.
- GARCÍA-AÑOVERÓS, J.: "Una nueva Ley General Tributaria. Problemas Constitucionales", *Crónica Tributaria*, núm. 78/1996.
- GOLMAYO ALONSO, L., y otros: "Ley de derechos y Garantías de los Contribuyentes", *Revista Praxis Fiscal*, 1997, 1/257.
- NEUMARK, F.: *Principios de la Imposición*, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1994.

NUEZ SÁNCHEZ-CASCADO, E. DE LA, y otros: "Primeras reflexiones en torno al Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de los Contribuyentes", *Carta Tributarias, monografías*, núm 264, 1 de Marzo de 1997.

ORON MORATAL, G., y otros: *Estatuto del Contribuyente*. Ediciones Francis Lefebvre, Madrid 1998.

OCDE: *Droits et obligations des contribuables. Description de la situation légale dans les pays de l'OCDE*. París, OCDE, 1990.

PALAO TABOADA, C.: "Lo «blando» y lo «duro» del Proyecto de Ley de Derechos y Garantías de los contribuyentes", *Revista del Centro de Estudios Financieros*, núm. 38/1997, Junio.

PASO BENGOA, J. M. DEL, y otros: *Derechos y Garantías del Contribuyente. Comentarios a la Ley 1/1998*. Editorial CISS, Valencia 1998.

VV.AA.: "Comentarios a la Ley General Tributaria y líneas para su reforma", *Homenaje a Fernando Sainz de Bujanda*, 2T, Instituto de Estudios Fiscales, Madrid 1991.